

OLIY TA'LIMDA TALABALARINING AKADEMIK FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING STUDENTS' ACADEMIC ACTIVITY IN HIGHER EDUCATION

Iminova Dilnoza Nasirovna
Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan "raqamli universitet", akademik erkinlik va kredit-modul tizimi asosida talabalarning akademik faolligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Akademik faollikning mohiyati, uning tarkibiy qismlari (intellektual, motivatsion, emotsional va amaliy faollik) hamda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishdagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, akademik faollikni oshirish orqali ta'lim sifatini yaxshilash va talabalar intellektual salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: akademik faollik, raqamli universitet, kredit-modul tizimi, akademik erkinlik, intellektual faollik, motivatsion faollik, emotsional faollik, amaliy faollik, innovatsion ta'lim, ijodiy fikrlash

Аннотация: В данной статье рассматриваются реформы в системе высшего образования страны, в частности развитие академической активности студентов на основе проектов «цифровой университет», принципов академической свободы и кредитно-модульной системы. Раскрывается сущность академической активности, её структурные компоненты (интеллектуальная, мотивационная, эмоциональная и практическая активность), а также её роль в развитии творческого мышления студентов. Проанализированы возможности повышения качества образования и развития интеллектуального потенциала обучающихся посредством активизации учебной деятельности.

Ключевые слова: академическая активность, цифровой университет, кредитно-модульная система, академическая свобода, интеллектуальная активность, мотивационная активность, эмоциональная активность, практическая активность, инновационное образование, творческое мышление

Abstract: This article examines ongoing reforms in the higher education system, particularly focusing on the development of students' academic activity within the framework of the "Digital University" initiative, academic freedom, and the credit-module system. The essence of academic activity, its structural components (intellectual, motivational, emotional, and practical activity), and its role in fostering creative thinking are theoretically substantiated. The study also analyzes ways to improve the quality of education and enhance students' intellectual potential through increased academic engagement.

Keywords: academic activity, digital university, credit-module system, academic freedom, intellectual activity, motivational activity, emotional activity, practical activity, innovative education, creative thinking

Yurtimizda talabalarning akademik faolligini rivojlantirish, innovatsion fikrlashga yo'naltirish maqsadida qator muhim islohotlar amalga oshirilayotgani barchaga ma'lum. Xususan, "Raqamli universitet" loyihasi doirasida oliy ta'lim muassasalari infratuzilmasi zamonaviy axborot texnologiyalari bilan jihozlanib, masofaviy ta'lim imkoniyatlari kengaytirildi. Bu esa talabalar uchun mustaqil bilim olish, global ta'lim resurslariga erkin kirish imkonini yaratmoqda. "Akademik erkinlik" tamoyilida esa oliy ta'lim muassasalariga o'quv rejalari va dasturlarini mustaqil shakllantirish, talabaning ixtisoslik tanlashda erkinligini oshirish ustuvor vazifa qilib belgilangan. Shuningdek, "kredit-modul tizimi"ning bosqichma-bosqich joriy etilishi ta'lim jarayonini modul asosida tashkil etish, o'quv yuklamasini moslashtirish va baholash mezonlarini aniqlashtirish zarurati mavjudligini ko'rsatmoqda.

Ma'lumki, hozirgi davrda akademik faollik ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini innovatsion va zamonaviy talablar asosida tashkil qilish, talabalar bilimini

chuqurlashtirish va ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli yondashuvlar, aynan akademik faollikni rivojlantirishni dolzarb vazifa sifatida belgilaydi. Oliy ta'lim tizimidagi natijalar, umuman olganda olingan ta'lim sifati ko'p jihatdan talabalarning akademik faolligiga, ularning o'qishga bo'lgan munosabatiga va o'quv jarayoniga jalb qilish darajasiga bog'liq". Ushbu dolzarb masalani tadqiq etish davomida pedagogik oliy ta'limda talabalarning akademik faolligini rivojlantirish, uning konsepsiyasini ishlab chiqish maqsad qilib qo'yildi. Bu borada, avvalo faollik va akademik faollik tushunchalariga izoh berib o'tish o'rinlidir.

Faollik (arabcha tez, shiddatli harakat) – shaxsning hayotda ma'lum bir maqsad yo'lidagi ilg'or va intiluvchan xatti-harakatlarni namoyon etishini anglatuvchi tushuncha. "Faollik – mehnatda yoki biror harakatda, jarayonda jadallik, jonbozlik ko'rsatish, ishchanlik, ta'sirchanlik" sifatida talqin etiladi. Jamiyatning taraqqiyot bilan doimiy munosabatini ushlab turuvchi, insonning o'z-o'zini anglab, har bir harakatini ma'naviy faoliyatiga muvofiqlashtiruvchi, shaxsga xos bo'lgan eng muhim va umumiy xususiyat bu – uning faolligidir. Jamiyatdagi o'zgarishlarga aynan faol insonlarning ta'siri katta bo'ladi. Shuning uchun ham shaxs, uning ongi va o'z-o'zini anglashi muammolari – uning faolligi, u yoki bu faoliyat turlaridagi ishtiroki va uni uddalashi kabi bir-biri bilan aloqador sifatleri orqali tadqiq etiladi.

"Akademik faollik esa talabaning ta'lim jarayonida bilimlarni egallash, tahlil qilish, mustaqil fikrlash va olingan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish jarayonida ko'rsatadigan faol ishtiroki hisoblanadi. Akademik faollik ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quv jarayonini innovatsion shaklda tashkil qilish va talabaning ijodiy, intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan".

Akademik faollik tushunchasi ta'lim nazariyasi va metodologiyasi doirasida ko'plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Psixolog V.V.Davydov "akademik faollikni bilish jarayonining faol kechishini ta'minlaydigan motivatsion, intellektual va amaliy ko'nikmalar majmuasi" deb ta'riflagan. L.S.Vygotskiy esa "akademik faollikni ta'lim jarayonida talabaning fikrlash, tahlil qilish, muammoni hal qilish va natija chiqarishga qaratilgan faol ishtiroki", deb ta'kidlaydi. Bunday ta'riflar

akademik faollikni nafaqat bilim olish, balki uni amaliyotda qo'llash, ijodiy yondashuvni rivojlantirish va muammoni mustaqil hal qilish bilan bog'laydi.

Akademik faollik negizida 4 yo'nalishdagi faollik aks etadi:

1. Intellektual faollik – talabaning bilishga bo'lgan qiziqishi, o'quv jarayoniga ongli ravishda yondashuvi, yangi bilimlarni o'zlashtirishga intilishi.
2. Motivatsion faollik – talabaning ta'lim jarayonida ishtirok etishga bo'lgan ichki va tashqi rag'batlari, bilim olishga bo'lgan qiziqishi.
3. "Emotsional faollik – talabaning o'quv jarayoniga qiziqish bildirishi, ijodiy faoliyatga jalb qilinishi va natijalardan qoniqish hosil qilishi.
4. Amaliy faollik – talabaning olingan bilimlarni amaliyotda qo'llashi, mustaqil ravishda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishi.

Akademik faollik "ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega. Ijodiy fikrlash – bu talabaning muammolarni hal qilish jarayonida yangi yondashuvlarni ishlab chiqishi, muqobil yechimlarni izlash va muammoni yangicha hal etish qobiliyatidir. Guruhli muhokamalar, fikrlar almashinuvi va konstruktiv tanqid orqali talabalar o'z g'oyalarini ilgari surish, muammolarga yangicha yondashish va ijodiy yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantiradilar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Мягков А.Ю. Академическая активность студентов: барьеры самореализации и стимулы к учебе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2017, № 2 (46). – С. 45-52.
2. faollik / <https://uz.wiktionary.org/wiki/faollik>.
3. Бубич О.А., Гилевич Е.Г. Клиповое мышление и организация педагогического процесса в вузе // Журнал высшего образования. – 2015. – № 7 (4). – С. 65-71.
4. Carpay, J. Developmental Education: from Vygotsky to Davydov: A short reflection on curriculum studies in Russia. – Academie voor OGO, – 2023. – P 11.
5. Выготский Л.С. Педология школьного возраста. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 364 с